

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI BILISH KO'NIKMASI VA IJODIY FAOLLIGINI OSHIRISH

Komilova Ziroatxon Murodjon qizi

Toshkent shahar Olmazor tumani 243 maktab direktori, pedagogika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645482>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada yosh avlodni shakllantirishda bilish qobiliyatni oshirish, o'quvchilarni ta'lim olish jarayonida ijodiy salohiyatini rivojlantirish haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Interfaol ta'lim, ijodkor shaxs rivoji, ahloqiy tarbiya, mustaqil fikr, ijodkor zamonaviy yoshlar.*

O'zbekiston ta'lim tizimiga zamonaviy o'qitish texnologiyalarini joriy etish, o'quvchilarda bilish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ta'lim islohotlarining asosini tashkil etadi. Ma'lumki, mustaqil fikrlovchi, aqlan etuk, ruhan tetik, ma'nan barkamol shaxsni tarbiyalash g'oyasi insoniyatning paydo bo'lishi davridan boshlangan bo'lib, u shu davrlar oralig'ida bosqichma-bosqich rivojlanib kelmoqda. Ta'lim tushunchasi bilim berish, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayoni ko'plab bilimlar o'zlashtirilishi va ana shu jarayonda tarbiya amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ta'lim insonni hayotga, mehnatga, ijtimoiy muhitga tayyorlashning asosiy vositasidir. Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim jarayoniga e'tibor kuchaytirildi. Ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

O'zbekistonning kelajagi hisoblanmish yosh avlodning jahon andozalariga mos ravishda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashlari, o'zlarida mavjud qobiliyatlar, bilim, ko'nikma va intellektual salohiyatlarini rivojlantirish hamda yuzaga chiqarishlari borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalash bo'yicha bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimidagi o'rniga kelganda, ayrim an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiruvchi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi interfaol ta'lim metodlari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, dars jarayonini oqilona tashkil etish, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonidagi faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda turli xil zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

O'qituvchilarning bilish, ijodiy faoliyatini faollashtirishning psixologik texnologiyasini bilishlari va bilimlarni integrasiyalash usuli bilan darslarni tashkil qilishlari muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni bilimdon, ijodiy fikrlaydigan, tezkor qarorlar qabul qilishga o'rgatish, shuningdek, o'zaro kommunikasiya usullariga o'rgatish lozim.

Individual yondashuv chuqur ilmiy mazmun asosida tashkil etilganida samarali natija berishligini unutmazlik kerak. Ayni shu o'quvchi bilan muloqot jarayonida o'qituvchi uning bilimlarini baholaydi va bilish jarayonini kerakli yo'lga soladi. O'qitishni individuallashtirish, bir tomondan, o'z shaxsiy ta'lim olish yo'lini tanlash imkoniyati, ikkinchi tomondan, o'qituvchining o'quvchi bilan maxsus muloqot shaklidir, o'qitishning tabaqalashtirilishi o'quv

faoliyatining ijodiy stilini rivojlantiradi, o'quvchini o'quv jarayoni ob'ektidan sub'ektiga aylantiradi [1].

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonini yangi zamonaviy texnologiyasiz tasavur qilish mumkin emas, shunday ekan har bir ta'lim jarayoni bevosita yangi pedagogik va innovasion texnologiyalar orqali amalga oshirish davr talabidir va u bugun zaruriy ehtiyojdir.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, har bir ijodkor o'qituvchi bugun o'z kasbini ilg'or pedagogik va innovasion texnologiyalarsiz tashkil etmasligi lozim. Bu borada o'ta dolzarb va zarur bo'lgan hamda eng ko'p samara beradigan, ta'lim berish jarayonida o'qituvchi o'quvchini faollashtiradigan, o'zi va o'rganuvchi uchun qulay bo'lgan yo'llar, metod va uslublar, o'qitish shakllari, vositalarini o'qituvchining o'zi yaratadi, takomillashtiradi. Zero, o'qituvchiga kuch-g'ayrat beradigan asosiy manba - o'quvchidir. Ularning qiziqishlari, intilishlari va faolligi o'qituvchiga ruhiy madad, ilhom baxsh etadi. Natijada «Pedagogik texnologiya», «Pedagogik innovasiya» atamaları yuzaga keladi. Bu jarayondagi asosiy o'rinni, shubhasiz, ta'lim mazmuni egallaydi.

Pedagogikaga bag'ishlangan adabiyotlarda «Pedagogik texnologiya», «Yangi pedagogik texnologiya», «Ilg'or pedagogik texnologiya» kabi tushunchalar keng qo'llanmoqda va turlicha izohlanmoqda. Bular orasida YuNESKO tomonidan berilgan quyidagi ta'rif e'tiborga loyiqdir: «Pedagogik texnologiya - butun o'qitish va bilimlarni samaradorlashtirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli metodidir» [2].

«Texnologiya» so'zi sanoatda yoki qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonida qo'llanadigan usul va metodlar yig'indisini bildiradi. Ta'lim jarayoniga nisbatan esa bu tushuncha o'qish va o'qitishning o'zaro uzviyligi, aloqadorlik bosqichlarini ajratish, ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan ishlarni muvofiqlashtirish, ularning bosqichma-bosqichligini ta'minlash, rejalashtirilgan ishlarni talab darajasida bajarishni anglatadi. Boshqacha aytganda, ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim berish san'ati, ta'lim berish mahorati ma'nolarini ifodalaydi. Yangi pedagogik texnologiya deyilganda ta'lim berish san'atini ishga solib, uni samarali tashkil etish uni jahon andozalari darajasiga ko'tarish tushuniladi [3].

Masalan, N.Saidaxmedov «Pedagogik texnologiya» atamasini quyidagicha ifodalaydi: «Pedagogik texnologiya tushunchasi haqida to'xtalar ekanmiz, eng avvalo, uning ma'nosini anglab olaylik. Ta'lim texnologiyasi nazariyasining umumiy asoslari, mohiyati xususida so'z yuritish uchun «Ta'lim texnologiyasi» tushunchasining tub ma'nosini anglash talab etiladi. «Texnologiya» yunoncha so'z bo'lib, «Techne» - mahorat, san'at hamda «logos» - tushuncha, ta'limot so'zlarining birlashmasidan hosil bo'lgan. «Ta'lim texnologiyasi» tushunchasi esa lug'aviy jihatdan (inglizcha «an edicatioal technology») ta'lim (o'qitish) jarayonini yuksak mahorat san'at darajasida tashkil etish borasida ma'lumotlar beruvchi fan (yoki ta'limot) ma'nosini anglatadi».

Yuqoridagi tushunchalardan kelib chiqib, pedagogik faoliyatda qo'llanadigan barcha zamonaviy vositalar, ta'lim sifatini yuksaltirishda xizmat qiladigan va dars samaradorligini oshiradigan, o'qituvchining yuksak mahoratli, san'at darajasidagi ijodiy faoliyati, o'quvchilarning o'zlashtirish imkoniyatining yuksakligi va bunday darsdan o'quvchining zavqlanib bahramand bo'lishi, ta'limda pedagogik texnologiyalar to'g'ri tashkil etilganligidan dalolat beradi.

Bunday jarayonni tashkil etishi uchun ta'lim tizimiga moslashgan, o'quvchilar yoshini inobatga olgan holda pedagogik texnologiyaning quyidagi vazifalari va xususiyatlari mavjud:

- ta'lim-tarbiya jarayonining umumiy, yaxlit loyihasini ishlab chiqish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida hal etilishi lozim bo'lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilash;
- ta'lim-tarbiya jarayoni mohiyatini bashoratlash va uning mazmunini ishlab chiqish;
- ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlashga yordam beruvchi eng samarali, maqbul shaxs, metod, usul hamda texnik vositalarni tanlash;
- ta'lim jarayonida talabning erkin, mustaqil faoliyat ko'rsatishi uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratish, ularda ma'lum ko'nikma hamda malakalarning shakllanishi uchun vaqt o'rnini belgilash, ularning bilimlari darajasini avvaldan tashxislash;
- talabalarni faoliyatga yo'naltirish va ularni faollashtirish, nazorat qilish hamda baholashni tashkil etish.

Ana shu pedagogik texnologiya o'z vazifalaridan kelib chiqib uch xil xususiyatga ega:

- ilmiylik: ilmiy-nazariy hamda amaliy g'oyalar shakllanish jarayonining mohiyatini ifodalash, o'quv-tarbiya maqsadi, mazmuni, shakl, uslublarini ilmiy jihatdan asoslash, pedagogik jarayonning umumiy loyihasini ishlab chiqish;

- amaliylik: amaliyotdagi tatbiqiy hamda samaradorlik darajasini aniqlash;

- tavsifiylik: rejalashtirilgan pedagogik faoliyat natijalariga erishishning maqsadi, mazmuni, metod va vositalar yordamida algoritm jarayonini yoritish» Shunga xos belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan tizimli yondashuvga asoslangan ta'lim jarayoni innovasion yondashuv demakdir. Yangi pedagogik texnologiya o'quvchiga ta'lim jarayonining sub'ekti, ya'ni faol ishtirokchisi, o'qituvchiga esa shu jarayonning tashkilotchisi, boshqaruvchisi ob'ekti sifatida qarashni taqozo etadi. Darsda o'quvchi faol ishlovchi shaxs bo'lib, u butun mashg'ulot jarayonida egallagan bilimlarini xotirasida tiklaydi, uni qisman yangi sharoitlarda qo'llaydi, aqliy faoliyat usullarini bajarib mavzuni eslab qoladi. Yangi pedagogik texnologiyaning mohiyati o'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim olishga qiziqish va ehtiyoj uyg'otish, unga kashf etish lazzatini his ettirish demakdir. Pedagogik texnologiya ta'limida o'quvchilarni qiziqitirib o'qitish va bilimlarini to'liq o'zlashtirishga erishish, o'quvchilarning o'z fikrini bayon etishga imkoniyat yaratishdir. Pedagogik texnologiya jarayonida dars o'tishda eng asosiy talab o'quvchining hayotiy tajribasi, avval o'zlashtirgan bilimlari va qiziqishlari asosida bilim berishni ko'zda tutadi [4].

Xulosa qilib aytganda, yangi pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga olib kirish davr talabidir. Bu ish o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchi ijodkor bo'lishi, yangi pedagogik texnologiyalarning xilma-xil shakllari, usullarini yaratib borishi, ularni ta'lim jarayonida mahorat bilan qo'llab borishi va undan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar berilmoqda: – har qanday foydalaniladigan innovasion yoki pedagogik texnologiya albatta ta'lim mazmuniga mos va uning o'zlashtirishga qo'shadigan samarasi yuqori bo'lishi kerak; – foydalaniladigan barcha texnologiyalar talaba yoshiga mos va uning qiziqishi, diqqatini jalb qila oladigan bo'lishi zarur; – har qanday pedagogik texnologiyalar ta'lim mazmunini o'zlashtirishga yordam beradigan imkoniyatlarga ega bo'lishi va talabada yaxshi taassurot qoldiradigan bo'lishi shart

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <file:///C:/Users/user/Downloads/talim-zharayonida-uvchilarning-bilish-izhodiy-faolligini-oshirish.pdf>
2. Aza A. Pedagogika. - M.: «Feniks», 2011.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU. 2004

4. Ziyomhammadov B., Abdullaeva Sh. Pedagogika. -T.: «O‘qituvchi», 2000.
5. Leontev A.N. Nauka i chelovechestvo. 2 t. - M.: «Znanie», 2009.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovasion texnologiyalar. - T: «O‘qituvchi», 2010